

PERAN COMPETITIVE ANALYSIS DAN STRATEGY TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN MARKETPLACE SHOPEE DENGAN KEPERCAYAAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Luqvian Agung Firmansyah_521¹, Manggala Wisnu Pamungkas_518²

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: luqvian.firmansyah05@gmail.com; manggalawisnupamungkas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran competitive analysis dan strategy terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-eksplanatori dengan data primer dari kuesioner Google Form. Sampel terdiri atas 100 responden yang pernah menggunakan Shopee. Data dianalisis melalui statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier berganda, dan uji mediasi berbasis efek tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata competitive analysis sebesar 4,37, strategy sebesar 4,48, kepercayaan konsumen sebesar 4,48, dan keputusan penggunaan sebesar 4,41. Kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan ($B = 0,499$, $p < 0,001$). Strategy berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan pada tingkat signifikansi marginal ($B = 0,212$, $p = 0,068$), sedangkan competitive analysis tidak berpengaruh langsung secara signifikan setelah kepercayaan konsumen dikontrol. Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memediasi pengaruh competitive analysis dan strategy terhadap keputusan penggunaan Shopee. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan menggunakan Shopee tidak hanya berkaitan dengan promosi, fitur, dan keunggulan platform, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan, reputasi, ulasan, dan perlindungan transaksi.

Kata kunci: competitive analysis; strategy; kepercayaan konsumen; keputusan penggunaan; Shopee

Abstract

This study aims to analyze the role of competitive analysis and strategy in the decision to use the Shopee marketplace, with consumer trust as a mediating variable. This research applied a descriptive-explanatory quantitative approach using primary data collected through a Google Form questionnaire. The sample consisted of 100 respondents who had used Shopee. The data were analyzed using descriptive statistics, validity testing, reliability testing, Pearson correlation, multiple linear regression, and mediation testing through indirect effects. The results show that the mean score for competitive analysis was 4.37, strategy was 4.48, consumer trust was 4.48, and usage decision was 4.41. Consumer trust had a positive and significant effect on usage decision ($B = 0.499$, $p < 0.001$). Strategy had a positive marginal effect on usage decision ($B = 0.212$, $p = 0.068$), whereas competitive analysis did not have a significant direct effect after consumer trust was controlled. The mediation results indicate that consumer trust mediates the effect of competitive analysis and strategy on Shopee usage decisions. These findings suggest that Shopee usage decisions are not only related to promotion, features, and platform superiority, but also to consumer trust in security, reputation, reviews, and transaction protection.

Keywords: competitive analysis; strategy; consumer trust; usage decision; Shopee

1. Pendahuluan

Perkembangan marketplace telah mengubah cara konsumen mencari informasi, membandingkan produk, dan melakukan transaksi. Konsumen tidak lagi hanya bergantung pada toko fisik, tetapi dapat membandingkan harga, fitur, ulasan, dan reputasi platform secara cepat melalui aplikasi digital. Dalam konteks ini, Shopee menjadi salah satu marketplace yang banyak digunakan karena menawarkan promosi, gratis ongkir, diskon, variasi produk, ulasan pembeli, metode pembayaran, dan perlindungan transaksi.

Persaingan antar-marketplace membuat konsumen semakin mudah membandingkan Shopee dengan platform lain seperti Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan Blibli. Competitive analysis diperlukan untuk memahami bagaimana pengguna menilai posisi Shopee dibandingkan pesaingnya. Dalam perspektif strategi bersaing, perusahaan perlu memahami posisi kompetitif, kekuatan pesaing, daya tawar konsumen, dan sumber keunggulan yang membedakan layanan dari kompetitor (Porter, 1980).

Keputusan penggunaan marketplace tidak hanya ditentukan oleh harga atau promosi. Konsumen juga mempertimbangkan kemudahan fitur, banyaknya pilihan produk, kualitas ulasan, reputasi

platform, dan keamanan transaksi. Strategi pemasaran digital yang efektif perlu menggabungkan nilai fungsional, pengalaman pengguna, dan komunikasi pemasaran agar dapat memengaruhi perilaku konsumen (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019; Kotler & Keller, 2016).

Kepercayaan konsumen menjadi faktor penting dalam transaksi online karena konsumen tidak selalu dapat memeriksa produk secara langsung sebelum membeli. Dalam e-commerce, kepercayaan berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko transaksi digital. Gefen et al. (2003) dan Pavlou (2003) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor utama dalam penerimaan dan keputusan transaksi online.

Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan penggunaan, promosi, dan online customer review memiliki hubungan dengan keputusan pembelian di Shopee. Hanum dan Wiwoho (2023) menemukan bahwa kepercayaan konsumen dan kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada pengguna Shopee. Nurchayati et al. (2025) menunjukkan bahwa promosi, kemudahan transaksi, dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pengguna Shopee PayLater. Penelitian Jati et al. (2026) juga menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen mampu memediasi pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran competitive analysis dan strategy terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Penelitian ini relevan karena keputusan penggunaan Shopee tidak hanya dipahami melalui strategi pemasaran, tetapi juga melalui kepercayaan konsumen sebagai mekanisme yang menjembatani persepsi konsumen terhadap platform dan keputusan penggunaan.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Competitive Analysis

Competitive analysis merupakan proses mengidentifikasi, membandingkan, dan menilai posisi suatu perusahaan atau platform terhadap pesaingnya. Dalam penelitian ini, competitive analysis dipahami sebagai persepsi pengguna mengenai posisi Shopee dibandingkan marketplace lain, termasuk pengetahuan tentang pesaing, kemudahan mengenali Shopee, kebiasaan membandingkan marketplace, dan persepsi keterjangkauan harga. Pada industri marketplace, analisis kompetitif penting karena konsumen memiliki banyak alternatif platform dan dapat berpindah apabila platform lain dianggap memberikan nilai yang lebih baik.

2.2 Strategy

Strategy dalam penelitian ini merujuk pada strategi pemasaran dan layanan Shopee yang dirasakan oleh pengguna, seperti promo gratis ongkir, diskon, cashback, kemudahan fitur aplikasi, variasi produk, iklan, ulasan dan rating, serta persepsi keunggulan dibandingkan pesaing. Nuraeni dan Irawati (2021) menunjukkan bahwa online customer review, kualitas produk, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Temuan tersebut memperkuat posisi strategy sebagai faktor yang relevan dalam mendorong keputusan penggunaan marketplace.

2.3 Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen adalah keyakinan konsumen bahwa marketplace mampu memberikan layanan yang aman, dapat diandalkan, dan sesuai harapan. Kepercayaan dalam transaksi online mencakup persepsi keamanan, perlindungan pembayaran, penyelesaian kendala transaksi, ulasan dan rating, serta reputasi platform. Studi Aulia (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen dapat menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara personalisasi digital dan keputusan pembelian di Shopee. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan tidak hanya menjadi faktor langsung, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara strategi platform dan keputusan konsumen.

2.4 Keputusan Penggunaan Marketplace

Keputusan penggunaan marketplace merupakan kecenderungan konsumen untuk memilih, menggunakan kembali, dan merekomendasikan suatu platform. Dalam penelitian ini, keputusan penggunaan Shopee diukur melalui minat menggunakan Shopee, kesesuaian platform dengan

kebutuhan, kesediaan menggunakan kembali, kesediaan merekomendasikan kepada orang lain, dan pertimbangan tetap menggunakan Shopee meskipun terdapat banyak marketplace lain.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, competitive analysis dan strategy diperkirakan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan penggunaan. Kepercayaan konsumen juga diposisikan sebagai variabel mediasi karena keputusan penggunaan marketplace dapat terbentuk setelah konsumen merasa aman, yakin, dan percaya terhadap reputasi platform. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Competitive analysis berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen.

H2: Strategy berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen.

H3: Kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee.

H4: Competitive analysis berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee.

H5: Strategy berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee.

H6: Kepercayaan konsumen memediasi pengaruh competitive analysis terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee.

H7: Kepercayaan konsumen memediasi pengaruh strategy terhadap keputusan penggunaan marketplace Shopee.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-eksplanatori. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dan dianalisis dalam bentuk skor numerik. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban, sedangkan desain eksplanatori digunakan untuk melihat hubungan antarvariabel.

Data penelitian diperoleh dari 100 responden pengguna Shopee. Responden dipilih berdasarkan kriteria pernah menggunakan Shopee dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Variabel penelitian terdiri atas competitive analysis dan strategy sebagai variabel independen, kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi, serta keputusan penggunaan marketplace Shopee sebagai variabel dependen. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas berbasis corrected item-total correlation, uji reliabilitas Cronbach's alpha, korelasi Pearson, regresi linier berganda, dan uji mediasi berbasis efek tidak langsung.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Jumlah Item
Competitive Analysis	Pengetahuan tentang pesaing Shopee, kemudahan mengenali Shopee, perbandingan dengan marketplace lain, dan persepsi keterjangkauan harga	4
Strategy	Promo gratis ongkir/diskon/cashback, kemudahan fitur aplikasi, variasi produk, iklan/promosi, ulasan dan rating, serta keunggulan Shopee dibandingkan pesaing	6
Kepercayaan Konsumen	Keamanan penggunaan, perlindungan pembayaran, bantuan penyelesaian kendala, keyakinan karena ulasan/rating/perlindungan, dan reputasi Shopee	5
Keputusan Penggunaan	Minat menggunakan, kesesuaian kebutuhan, penggunaan kembali, rekomendasi kepada orang lain, dan pertimbangan tetap menggunakan Shopee	5

4. Hasil Penelitian

4.1 Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 100 orang dan seluruh responden menyatakan pernah menggunakan Shopee. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 60% perempuan dan 40% laki-laki. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 21-25 tahun sebanyak 86%. Berdasarkan status/pekerjaan, responden didominasi pelajar/mahasiswa sebanyak 75%.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	60	60,0%
	Laki-laki	40	40,0%
Usia	21–25 tahun	86	86,0%
	17–20 tahun	10	10,0%
	26–30 tahun	3	3,0%
	Di bawah 17 tahun	1	1,0%
Status/Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	75	75,0%
	Karyawan	13	13,0%
	Lainnya	9	9,0%
	Wirausaha	3	3,0%
Apakah Anda pernah menggunakan Shopee?	Ya	100	100,0%

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki corrected item-total correlation di atas r tabel 0,195 pada $n = 100$ dan taraf signifikansi 5%. Namun, nilai terendah pada variabel competitive analysis masih relatif rendah sehingga item pada variabel ini perlu dipertimbangkan untuk diperkuat pada penelitian lanjutan. Hasil reliabilitas menunjukkan bahwa strategy dan kepercayaan konsumen reliabel, keputusan penggunaan mendekati reliabel, sedangkan competitive analysis masih berada di bawah standar umum 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	r item-total terendah	Cronbach's Alpha	Keterangan
Competitive Analysis	4	0,211	0,459	Rendah; perlu hati-hati
Strategy	6	0,394	0,751	Reliabel
Kepercayaan Konsumen	5	0,385	0,765	Reliabel
Keputusan Penggunaan	5	0,280	0,697	Cukup/mendekati reliabel

4.3 Statistik Deskriptif Variabel

Nilai rata-rata seluruh variabel berada pada kategori tinggi sampai sangat tinggi. Rata-rata tertinggi terdapat pada kepercayaan konsumen dan strategy, sedangkan keputusan penggunaan juga berada pada kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap Shopee sebagai marketplace.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	SD	Min	Max	Kategori
Competitive Analysis	4,37	0,513	2,25	5,00	Tinggi
Strategy	4,48	0,416	3,33	5,00	Sangat tinggi
Kepercayaan Konsumen	4,48	0,445	3,00	5,00	Sangat tinggi
Keputusan Penggunaan	4,41	0,408	3,40	5,00	Tinggi

4.4 Rata-Rata Item Pernyataan

Rata-rata item menunjukkan bahwa responden paling kuat menilai ulasan dan rating pembeli membantu pemilihan produk, promo gratis ongkir/diskon/cashback menarik minat, serta sistem pembayaran dan keamanan Shopee dipercaya dapat melindungi konsumen. Item dengan rata-rata relatif lebih rendah terdapat pada kebiasaan membandingkan Shopee dengan marketplace lain dan kesediaan merekomendasikan Shopee kepada orang lain, meskipun nilainya tetap berada pada kategori tinggi.

Tabel 5. Rata-Rata Item Pernyataan

Kode	Ringkasan Item	Mean	Kategori
Q1	Mengetahui pesaing Shopee	4,52	Sangat tinggi
Q2	Shopee mudah dikenali	4,39	Tinggi
Q3	Membandingkan marketplace	4,18	Tinggi
Q4	Harga terjangkau	4,39	Tinggi
Q5	Promo/gratis ongkir menarik	4,57	Sangat tinggi
Q6	Fitur aplikasi mudah digunakan	4,37	Tinggi
Q7	Pilihan produk banyak	4,53	Sangat tinggi
Q8	Iklan/promosi memengaruhi minat	4,39	Tinggi
Q9	Ulasan/rating membantu	4,64	Sangat tinggi
Q10	Shopee unggul dari pesaing	4,36	Tinggi
Q11	Shopee aman digunakan	4,54	Sangat tinggi
Q12	Pembayaran melindungi konsumen	4,56	Sangat tinggi
Q13	Bantuan masalah transaksi	4,36	Tinggi
Q14	Yakin karena ulasan/rating/perlindungan	4,50	Sangat tinggi
Q15	Reputasi Shopee baik	4,45	Sangat tinggi
Q16	Berminat menggunakan Shopee	4,55	Sangat tinggi
Q17	Shopee sesuai kebutuhan	4,42	Tinggi
Q18	Bersedia menggunakan kembali	4,37	Tinggi
Q19	Merekomendasikan Shopee	4,28	Tinggi
Q20	Tetap mempertimbangkan Shopee	4,41	Tinggi

4.5 Temuan Jawaban Terbuka

Jawaban terbuka menunjukkan bahwa keunggulan Shopee paling sering dikaitkan dengan voucher, gratis ongkir, diskon, kemudahan aplikasi, fitur koin/game, pilihan metode pembayaran, serta keberadaan ulasan dan rating. Kekurangan yang perlu diperbaiki berkaitan dengan aplikasi yang terasa berat, iklan berlebihan, bug saat event tanggal kembar, promo yang dianggap kurang jelas, dan layanan pelanggan yang kurang responsif. Faktor yang membuat konsumen percaya meliputi Garansi Shopee, sistem pembayaran yang beragam, reputasi platform, keberadaan toko resmi, serta ulasan dan rating pembeli.

4.6 Korelasi Antarvariabel

Korelasi antarvariabel menunjukkan hubungan positif. Hubungan terkuat terlihat antara kepercayaan konsumen dan keputusan penggunaan ($r = 0,744$), diikuti hubungan antara strategy dan keputusan penggunaan ($r = 0,677$), serta competitive analysis dan kepercayaan konsumen ($r = 0,675$). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memiliki posisi penting dalam menjelaskan keputusan penggunaan Shopee.

Tabel 6. Korelasi Antarvariabel

Variabel	Competitive Analysis	Strategy	Kepercayaan Konsumen	Keputusan Penggunaan
Competitive Analysis	1,000	0,702	0,675	0,563
Strategy	0,702	1,000	0,791	0,677
Kepercayaan Konsumen	0,675	0,791	1,000	0,744
Keputusan Penggunaan	0,563	0,677	0,744	1,000

4.7 Regresi dan Uji Mediasi

Model regresi untuk variabel mediasi menunjukkan bahwa competitive analysis dan strategy berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen dengan R-square sebesar 0,654. Model akhir

yang memasukkan competitive analysis, strategy, dan kepercayaan konsumen sebagai prediktor keputusan penggunaan menghasilkan R-square sebesar 0,575. Artinya, sekitar 57,5% variasi keputusan penggunaan Shopee dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

Tabel 7. Hasil Regresi

Model	Prediktor	B	SE	t	Sig.
Model M: Kepercayaan Konsumen	Competitive Analysis	0,205	0,073	2,824	0,006
Model M: Kepercayaan Konsumen	Strategy	0,669	0,090	7,457	<0,001
Model Y: Keputusan Penggunaan	Competitive Analysis	0,035	0,077	0,457	0,649
Model Y: Keputusan Penggunaan	Strategy	0,212	0,115	1,845	0,068
Model Y: Keputusan Penggunaan	Kepercayaan Konsumen	0,499	0,104	4,803	<0,001

Nilai VIF setiap prediktor berada di bawah 5, yaitu competitive analysis = 2,133, strategy = 3,101, dan kepercayaan konsumen = 2,893. Dengan demikian, model tidak menunjukkan multikolinearitas berat.

Tabel 8. Hasil Uji Mediasi

Jalur Mediasi	Efek Tidak Langsung	z	Sig.	CI 95% Bootstrap	Keterangan
Competitive Analysis -> Kepercayaan Konsumen -> Keputusan Penggunaan	0,102	2,434	0,015	0,014 sampai 0,215	Mediasi terindikasi
Strategy -> Kepercayaan Konsumen -> Keputusan Penggunaan	0,334	4,038	<0,001	0,149 sampai 0,518	Mediasi terindikasi

5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan penggunaan Shopee berada pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya minat menggunakan Shopee, kesesuaian Shopee dengan kebutuhan, kesediaan menggunakan kembali, serta pertimbangan tetap menggunakan Shopee meskipun terdapat banyak marketplace lain. Secara praktis, keputusan penggunaan tidak hanya muncul karena konsumen mengenal Shopee, tetapi juga karena konsumen merasakan manfaat dari fitur, promosi, keamanan, dan reputasi platform.

Strategy memiliki hubungan positif dengan keputusan penggunaan. Item strategi yang memperoleh nilai tinggi adalah promo gratis ongkir/diskon/cashback, banyaknya pilihan produk, dan ulasan serta rating pembeli. Hasil ini sejalan dengan Nurchayati et al. (2025) yang menemukan bahwa promosi, kemudahan transaksi, dan kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pengguna Shopee PayLater. Temuan ini juga relevan dengan Nuraeni dan Irawati (2021) yang menunjukkan bahwa promosi dan online customer review berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee.

Kepercayaan konsumen terbukti menjadi faktor paling kuat dalam model akhir. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menggunakan Shopee sangat dipengaruhi oleh keyakinan konsumen terhadap keamanan aplikasi, sistem pembayaran, penyelesaian kendala transaksi, ulasan, rating, dan reputasi platform. Temuan ini mendukung Hanum dan Wiwoho (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online pada pengguna Shopee.

Hasil mediasi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memediasi pengaruh competitive analysis dan strategy terhadap keputusan penggunaan. Artinya, persepsi konsumen terhadap posisi kompetitif Shopee dan strategi platform akan lebih efektif mendorong keputusan penggunaan apabila konsumen memiliki kepercayaan terhadap platform. Temuan ini selaras dengan Jati et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memediasi pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian di Shopee, serta Aulia (2025) yang menempatkan kepercayaan konsumen sebagai mediasi dalam keputusan pembelian di Shopee.

Secara praktis, Shopee perlu mempertahankan strategi promosi, variasi produk, kemudahan fitur, dan kualitas ulasan. Namun, jawaban terbuka menunjukkan bahwa pengguna juga memperhatikan kelemahan seperti aplikasi yang berat, iklan yang berlebihan, bug saat event besar, dan respons layanan pelanggan. Dengan demikian, strategi akuisisi pengguna melalui promosi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pengalaman pengguna agar kepercayaan konsumen dapat bertahan dalam jangka panjang.

6. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa competitive analysis, strategy, kepercayaan konsumen, dan keputusan penggunaan Shopee berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Strategy dan kepercayaan konsumen memiliki hubungan positif dengan keputusan penggunaan Shopee. Kepercayaan konsumen menjadi variabel yang paling kuat dalam model akhir, sehingga faktor keamanan, perlindungan pembayaran, reputasi platform, ulasan, rating, dan penyelesaian kendala transaksi perlu menjadi perhatian utama.

Competitive analysis tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap keputusan penggunaan setelah strategy dan kepercayaan konsumen dikontrol. Namun, competitive analysis tetap berperan melalui kepercayaan konsumen. Strategy juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat dipahami sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan persepsi konsumen terhadap posisi kompetitif dan strategi Shopee dengan keputusan penggunaan platform.

Saran praktis bagi Shopee adalah mempertahankan promo, gratis ongkir, diskon, kemudahan fitur, dan keberagaman produk, sekaligus memperbaiki pengalaman pengguna terutama pada aspek beban aplikasi, iklan berlebihan, bug saat event besar, serta respons layanan pelanggan. Bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk memperluas cakupan responden, memperkuat instrumen competitive analysis, dan menggunakan uji mediasi berbasis SEM-PLS, AMOS, atau PROCESS Macro SPSS agar hasil mediasi dapat diuji lebih kuat secara inferensial.

7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada komposisi responden yang didominasi oleh pelajar/mahasiswa berusia 21-25 tahun, sehingga hasil belum mewakili seluruh pengguna Shopee di Indonesia. Selain itu, reliabilitas competitive analysis masih rendah sehingga indikator pada variabel tersebut perlu diperbaiki atau ditambah pada penelitian berikutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih beragam, menambahkan indikator competitive analysis yang lebih spesifik, serta menyajikan model pengukuran yang lebih lengkap seperti outer loading, AVE, composite reliability, dan bootstrap mediation apabila menggunakan SEM-PLS.

Daftar Pustaka

- Aulia, I. (2025). Pengaruh AI-driven personalization terhadap keputusan pembelian dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi di Shopee (Studi kasus mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta). *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 10(3), 39-48. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v10i3.25582>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>

- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51-90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Hanum, H., & Wiwoho, G. (2023). Pengaruh kepercayaan konsumen, kemudahan penggunaan, dan keamanan transaksi terhadap keputusan pembelian online: Studi pada pengguna Shopee di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 5(4), 465-480. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v5i4.478>
- Jati, Y., Mohungo, Y., & Zain, Z. P. (2026). Pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee yang dimediasi oleh kepercayaan pada produk Wardah Lightning Series. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 845-855. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6224>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson.
- Nuraeni, Y. S., & Irawati, D. (2021). Pengaruh online customer review, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee (Studi kasus pada mahasiswa UBSI). *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(4), 439-450. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v9i4.1704>
- Nurchayati, N., Kristanto, A., Prasetyo, H., & Iktu, C. (2025). Pengaruh promosi, kemudahan transaksi dan kepercayaan pada pengguna Shopee PayLater terhadap keputusan pembelian. *Jesya*, 8(1), 62-73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1799>
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101-134. <https://doi.org/10.1080/10864415.2003.11044275>
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.